

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 118–119

NAŠE SKÚSENOSTI S IZOELEKTRICKOU FOKUSÁCIOU OLIGOKLONÁLNYCH IMUNOGLOBULÍNŮ V LIKVORE OUR EXPERIENCE WITH ISOELECTRIC FOCUSING OF OLIGOCLONAL IMMUNOGLOBULINS IN CEREBROSPINAL FLUID

Mária Škereňová^{1,2}, Jozef Michalik³, Lenka Plicová¹, Miroslava Šimeková¹, Daniel Čierny¹, Dušan Dobrota¹

¹Ústav klinickej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského Bratislava a Univerzitná nemocnica Martin, Martin

²Martinské centrum pre biomedicínu Biomed, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského Bratislava, Martin

³Neurologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského Bratislava a Univerzitná nemocnica Martin, Martin

molbiol@unm.sk

SÚHRN

Vyšetrovanie oligoklonálnych pásov (OCB) v mozgovom moku (CSF) sa na Ústave klinickej biochémie UNM vykonáva od roku 2014. Tu sumarizujeme naše skúsenosti s najcitlivejšou metódou stanovenia prítomnosti oligoklonálnych pásov imunoglobulínu G (IgG) v likvore, izoelektrickou fokusáciou (IEF) s imunofixáciou na systéme HYDRASIS 2 (Sebia). Výsledky od takmer 1300 pacientov analyzujeme v rôznych demografických a klinických kontextoch.

Takmer polovica vzoriek pochádza z pracovísk UNM, mimo UNM sú najčastejšími žiadateľmi vyšetrenia DNSP Dolný Kubín, FNSP Žilina, ÚVN Ružomberok a KNSP Čadca. Výsledky IEF OCB v CSF sú zasielané jednak ako výstup z LISu, a zároveň formou Reportu s výrezom IEF záznamu (sérum/likvor), Reiberovým diagramom a, podľa diagnostických kritérií, všetkými laboratórnymi výsledkami potrebnými k žiadosti o schválenie biologickej liečby.

Medzi lekáorskými odbornosťami žiadajúcimi vyšetrenie prevláda neurológia (91 %). Ženy podstupujú testovanie OCB častejšie ako muži, typicky v mladšom veku, prípady pediatrických pacientov tvoria menšinu (7,5 %), čo koreluje s nižšou incidenciou chronických zápalových ochorení centrálnej nervovej sústavy v tejto vekovej sku-

pine. Skoro tri štvrtiny vzoriek boli bez intratekálnej syntézy. Typ 2 OCB (15,5 %) prevládala u mladších dospelých (25-45 rokov), s vyššou prevalenciou u žien. Naopak, typ 3 OCB (11,0 %) bol posunutý k mierne vyššiemu priemernému veku, rovnako s prevahou u žien. Negatívny nález (typ 1) bez prítomnosti oligoklonálnych pásov má približne jedna tretina pacientov.

V súčasnosti je vyšetrenie prítomnosti oligoklonálnych IgG pásov v likvore dôležitým diagnostickým nástrojom pri mnohých zápalových ochoreniach centrálneho nervového systému. Toto vyšetrenie je súčasťou diagnostických kritérií roztrúsenej sklerózy a autoimunitnej encefalitídy. U mnohých pacientov s typickým klinickým a MR obrazom vedie k skoršiemu potvrdeniu diagnózy a výberu personalizovanej terapie. Zistenie prítomnosti intratekálnej syntézy oligoklonálnych IgG umožňuje odhaliť imunitnú zložku aj pri ochoreniach, kde presný antigénny cieľ protilátok nie je známy. Preukázanie intratekálnej syntézy tak napomáha lepšiemu pochopeniu patofyziologických procesov sprevádzajúcich rôzne neurologické a iné ochorenia.

Kľúčové slová: oligoklonálne pásy; izoelektrická fokusácia; skleróza multiplex

ABSTRACT

The examination of oligoclonal bands (OCBs) in cerebrospinal fluid (CSF) has been performed at the UNM Department of Clinical Biochemistry since 2014. Here we summarize our experience with the most sensitive method for determining the presence of oligoclonal bands of immunoglobulin G (IgG) in CSF, isoelectric focusing (IEF) with immunofixation on the HYDRASIS 2 system (Sebia). We analyze results from nearly 1300 patients in a variety of demographic and clinical contexts.

Almost half of the samples come from UNM Departments; outside UNM, the most frequent applicants are DNsP Dolný Kubín, FNsP Žilina, ÚVN Ružomberok and KNsP Čadca. The results of IEF OCB in CSF are sent both as an output from LIS and in the form of a Report with a cut-out of the IEF record (serum/liquor), Reiber diagram and, according to the diagnostic criteria, all laboratory results necessary for the application for approval of biological treatment.

Among the medical specialties requesting testing, neurology predominates (91%); women undergo OCB testing more frequently than men, typically at a younger age; pediatric cases are a minority (7.5%), which correlates with a lower incidence of chronic inflammatory diseases of the central nervous system in this age group. Nearly

three-quarters of the samples were free of intrathecal synthesis. Type 2 OCB (15.5%) was prevalent in younger adults (25-45 years), with a higher prevalence in women. Conversely, type 3 OCB (11.0%) was skewed towards a slightly higher mean age, with the same prevalence in females. Approximately one-third of patients have a negative finding (type 1) without the presence of oligoclonal bands.

Currently, examination for the presence of oligoclonal IgG bands in the CSF is an important diagnostic tool in many inflammatory diseases of the central nervous system. This examination is part of the diagnostic criteria for multiple sclerosis and autoimmune encephalitis. In many patients with a typical clinical and MR picture, it leads to earlier confirmation of the diagnosis and selection of personalized therapy. Detection of the presence of intrathecal synthesis of oligoclonal IgGs allows detection of the immune component even in diseases where the exact antigenic target of the antibodies is unknown. Thus, demonstration of intrathecal synthesis helps to better understand the pathophysiological processes accompanying various neurological and other diseases.

Key words: oligoclonal bands; isoelectric focusing; sclerosis multiplex